

Fundamentos de Programação com Python

 Sobre o curso

O curso **Fundamentos da Programação com Python** será realizado no **Laboratório de Informática** nos dias **30 de setembro, 01 e 02 de outubro**, com duração de **2 horas por dia**.

A proposta é apresentar os conceitos básicos de programação utilizando a linguagem **Python**, passando desde explicações teóricas fundamentais até a aplicação em **exercícios práticos**.

Nosso objetivo é apoiar os alunos ingressantes no início da jornada acadêmica, oferecendo uma base sólida em lógica de programação e introdução à codificação, de forma acessível e prática.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

2. Nome completo *

3. Matrícula *

4. Curso *

5. Telefone/WhatsApp *

Expectativas e Experiência

6. Você já teve algum contato com programação antes? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, na escola
- Sim, em cursos livres
- Não, será meu primeiro contato

7. Qual o seu nível de familiaridade com computadores e lógica de programação? *

Marcar apenas uma oval.

- Iniciante – quase nenhum contato
- Intermediário – já mexi um pouco
- Avançado – já programei em alguma linguagem
- Outro: _____

8. Já programou em alguma linguagem? Se sim, qual?

Confirmação da Inscrição

9. Confirmando minha inscrição e meu interesse em participar do curso: *

Marque todas que se aplicam.

- Sim

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários